

УДК 372.881.111.1

Фомина Н.И.

Академический Департамент английского языка ВИ-ШРМИ
ДВФУ, г. Владивосток, Россия

РАБОТА С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ТЕКСТОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ШЦЭ ДВФУ)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности организации работы по языковым дисциплинам в магистратуре неязыковых направлений вуза. Особое внимание уделяется чтению профессионально-ориентированных аутентичных текстов в условиях коммуникации в профессиональной среде. В работе указаны критерии отбора текстов и приведены примеры заданий по работе с ними.

Ключевые слова: профессионально-ориентированный текст, студент-магистрант, предтекстовые задания, текстовые задания, послетекстовые задания, профессиональная терминология, неадаптированные тексты.

В связи с повсеместно происходящей цифровизацией общества, необходимостью внедрения современных цифровых технологий в различные сферы нашей жизнедеятельности назрела необходимость в специалистах и профессионалах, способных разработать и успешно внедрить отечественные технологии цифровизации. Во всем мире и в России, в частности, повсеместно внедряется концепция экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях. Цифровизация проникает в инфраструктуру, производство, экономику, бизнес, науку, промышленность, здравоохранение, информационные системы и образование. В связи с этим понимается актуальность и целесообразность разработки и реализации Правительством Российской Федерации национальной программы по направлению «Цифровая экономика», что послужило реакцией на Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года [4].

Согласно данной программе, перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации и Правительством нашего государства встала задача по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики с целью создания цифровых технологий на основе российских разработок. Вследствие этого на базе ДВФУ в 2018 году появилась новая Школа цифровой экономики (ШЦЭ) с тремя направлениями подготовки: 54.04.01 «Дизайн», 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств», и сейчас студенты-магистранты ШЦЭ могут пройти обучение по ряду образовательных программ, например, «Цифровое искусство», «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Кибербезопасность» и др.

Анализ учебных планов дисциплин, реализуемых на вышеперечисленных направлениях, показал, что они содержат три дисциплины, связанные с иностранным языком: «Английский для академических целей», «Иностранный язык в профессиональной сфере» и

«Академическое письмо». Они являются обязательными дисциплинами гуманитарного цикла. В процессе разработки рабочих программ данных учебных дисциплин определенная трудность возникла с пунктом, отражающим список учебной литературы и информационно-методическое обеспечение дисциплин, который приводит перечень основной литературы (учебники, учебные пособия, монографии) и перечень дополнительной литературы, в который включаются издания, рекомендуемые для углубленного изучения курса. В процессе поиска учебной литературы, имеющейся в фондах Научной Библиотеки ДВФУ или доступной обучающимся в одной или нескольких электронных системах (электронных библиотеках), сформированных на основании прямых договорных отношений с правообладателями, мы выделили ряд учебников и учебных пособий, которые могли применяться для обучения иностранному языку любых специальностей, поскольку темы, освещенные в них, носили универсальный характер. При этом очевидным стал недостаточный объем литературы для направлений подготовки студентов-магистрантов именно ШЦЭ. Это послужило причиной работы над учебным пособием, применимым в учебном процессе в рамках вышеуказанных курсов. В результате мы разработали учебное пособие «English for Data Economy School Students (Articles, texts, blogs, news)», целью которого было способствовать формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций в рамках реализуемых дисциплин ШЦЭ, заявленных в учебных планах [5]. Пособие может быть использовано на занятиях по английскому языку как сборник текстов для чтения или как вводный курс для магистрантов направлений подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 54.04.01 «Дизайн».

Целевая аудитория учебного пособия “English for Data Economy School Students (Articles, texts, blogs, news)” – студенты-магистранты 1–2 курсов ШЦЭ ДВФУ, обучающиеся по программам «Цифровое искусство» и «Технологии виртуальной и дополненной реальности» на очной форме обучения. Специфика данной целевой аудитории: большая численность академических групп без деления на языковые группы в зависимости от уровня владения английским языком. При этом данный уровень владения у студентов разный, у некоторых есть опыт пребывания за границей и участия в международных конкурсах и соревнованиях. Это приходилось учитывать при организации работы в группах для создания благоприятной атмосферы на занятиях, например, предоставлять студентам возможность работать и выполнять задания в малых группах.

При написании пособия остро стал вопрос выбора и отбора текстов для обучения магистрантов профессионально-ориентированному чтению. В этом процессе мы следовали критериям отбора текстового материала, а именно: учет познавательных интересов магистрантов, т.е. связь текстов с будущей специальностью магистрантов, доступность с точки зрения языка и информационная насыщенность.

Главная цель курса иностранного языка в неязыковом вузе состоит в подготовке студентов к реальной межкультурной коммуникации в различных сферах общения и формировании у них коммуникативной компетенции на уровне не ниже В1. Коммуникативная компетенция как цель и результат обучения представляет собой системное и иерархическое образование, состоящее из ряда компонентов – частных компетенций [2, с. 74].

В рабочих программах учебных дисциплин магистратуры ШЦЭ заявлены планируемые результаты обучения по данным дисциплинам (знания, умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательных программ. В процессе обучения у магистрантов ШЦЭ, изучающих «Английский для академических целей», «Иностранный язык в профессиональной сфере» и «Академическое письмо» должен быть сформирован ряд общекультурных и общепрофессиональных компетенции, а именно:

- способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в иноязычной среде;
- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере;
- владение, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне социального и профессионального общения, способностью применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка.

Исходя из данных целей определены задачи:

- развитие навыков коммуникации в научной и профессиональной сферах;
- овладение всеми видами чтения аутентичной литературы по специальности;
- совершенствование умения применять специальную лексику и профессиональную терминологию языка;
- формирование умений пользоваться методами поиска, обработки и анализа иноязычной информации профессионального и научного характера.

В пособии представлены 25 текстов по основам цифрового искусства, технологиям дополненной и виртуальной реальности, робототехники, рассматриваются основные понятия, явления и определения. Тексты посвящены сущности цифрового искусства, его сходству и отличию от традиционного искусства. Дано представление о дополненной реальности, виртуальной реальности, рынке реалити-технологий. В пособии описано использование технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании, общении, бизнесе, здравоохранении, играх.

Для чтения и обсуждения предлагаются неадаптированные оригинальные тексты и статьи из профессиональных журналов и энциклопедические статьи из интернет-источников, например: “Reality-Virtuality Continuum”, “The Ultimate Guide to Understanding Virtual Reality Technology”, “What’s Next for Augmented and Virtual Reality Technology”, “How Reality Technology is Used in Education”, “How Reality Technology is Used in Communication”, “Digital Divide: contemporary art and new media”, “How is digital drawing different from traditional art” и др. Освоение материала пособия позволяет расширить запас профессиональной англоязычной лексики, развить навыки и умения чтения, проведения дискуссий и презентаций на английском языке. Тексты не могут не вызывать интерес у студентов-магистрантов, так как они все связаны с их текущей или будущей профессиональной деятельностью.

В учебном пособии мы учли ряд закономерностей построения учебного процесса при развитии устного и письменного общения на иностранном языке [1]. Работа со всеми текстами строится по единой схеме: предтекстовые задания (Pre-reading tasks), текстовые задания (Reading tasks) и послетекстовые задания (After-reading tasks). Как правило, предтекстовые

упражнения повышают уровень мотивации студентов, сокращают уровень языковых и речевых трудностей, активируют предыдущие знания [3]. Примерами данного вида упражнений могут послужить следующие задания:

– *You are going to read an article about the reality-virtuality continuum. Before you read, define the following terms: real environment, augmented reality, augmented virtuality, virtual reality, and mixed reality. Scan the text to see if your variants were correct.*

– *You are going to read the ultimate guide to understanding virtual reality technology consisting of three parts. Before you read, what can you say about current virtual reality usage in the real world? Where and how is this reality used nowadays? Tell the group.*

– *You are going to read an article in which augmented reality and virtual reality are compared. Mixed reality is said to combine the best aspects of augmented reality and virtual reality. What are they? List as many aspects as possible. Then compare your variant with your groupmates' lists.*

– *You are going to read an article about reality technology usage in education. Before you read, discuss in the group why the education industry has historically been a little slow to embrace new technologies. Can you give examples of specific VR/AR applications in the education space?*

– *You are going to read the second Monika Zagrobelna's article in which she looks at what's good and bad about digital and traditional art. Before you read, make a group list of pluses and minuses of these kinds of art.*

Цель упражнений текстового этапа – контроль сформированности различных языковых навыков и речевых умений и продолжение их формирования. Примерами данного вида упражнений могут послужить следующие задания:

– *Read the text, underline and note down pros and cons of digital and traditional kinds of art.*

– *Read the text and answer the questions that follow.*

– *Scan the text to see if your variants about mass adoption of augmented reality and virtual reality were correct.*

– *Skim the article and find out what is happening on the present-day reality technologies market.*

Во время послетекстового этапа ситуации текста используется в качестве языковой, речевой, содержательной опоры для развития умений в устной и письменной речи. Задания данного блока помогают студентам проанализировать концепции для более глубокого понимания идей и систематизировать информацию для последующего использования. Примеры заданий:

– **Group work (3-4 students).** *Create a mind or concept map around the term “augmented reality” and compare it with the other groups' maps. Choose the best map and **speak about this reality.***

– *Look through the text once again and sum up what prevents people from becoming good artists and how these difficulties can be overcome. Complete the chart (Difficulty or obstacle – Solution or way out).*

– **Group work (3-4 students).** *Make a list of 30 terms which are associated with digital art. Then compare it with the other groups' variants.*

Особо стоит отметить задания, предполагающие развитие продуктивных навыков, позволяющие использовать лексический материал для возможности выразить свою точку зрения, обсудить спорные моменты, доказать правильность или ошибочность встреченного мнения и т.д., например:

– *Look through the text once again and write an essay “Digital Art: its present and future”.*

– *Pair work. With a partner, discuss pros and cons of digital and traditional kinds of art as if you were their keen followers. Try to prove that your kind of art has more advantages and drawbacks are not very serious.*

– **Group work (3-4 students).** *Search out some information about different types of computer art, such as computer graphics, digital installation art, generative art, and digital illustration. Prepare a presentation to show their peculiarities or features, and examples.*

– **Group work (3-4 students).** *Search out some virtual reality/augmented reality/mixed reality news and suggest your Top-5 of the most interesting or important news. Tell the group.*

Текущая цифровая трансформация образования характеризуется полным преобразованием услуг, появлением и использованием новых технологий, методик и методов в учебном процессе, которые были невозможны или затруднительны при обычном контактном обучении. Если при работе с учебным пособием мы использовали бумажный носитель, то при переходе к онлайн обучению возможен вариант его использования в качестве образовательного ресурса или учебного курса. Онлайн обучение и работа в новой виртуальной образовательной среде позволяет оперативно обновлять содержание курса, добавлять или убирать задания и упражнения, использовать конструкторы онлайн тестов, что, несомненно, повышает мотивацию и интерес обучающихся.

Литература

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2006. 336 с.

2. Мусаелян И.Ф. Комплекс упражнений направленный на формирование языковой компетенции // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. 2014. С. 74–78.

3. Рустемова С.К., Алимжанова Б.Е., Байгошкарлова М.И., Бабжанова Р.Ж. Methods of teaching at English lessons // Молодой ученый. 2015. №11(91). С. 1478-1481.

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями) // Новости. Документы. Официальные сетевые ресурсы Президента России

5. Фомина Н.И. English for Data Economy School Students (Articles, texts, blogs, news). Ставрополь: Логос, 2020. 105 с.

© Фомина Н.И., 2021